

BIR HIKOYA TAHLILI

Qayumova Maqsad

BuxDUPI II bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida keltirilgan hikoya tahlilga tortilgan. "Shippak" deb nomlangan ushbu hikoyani dars jarayonida o'tish metodikasi to'g'risida fikr yuritilgan. Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvirlaydi.

Kalit so'zlar. Hikoya, matn, tinglash, so'zlash, tahlil qilish, qiyoslash.

Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, qahramon tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Dastavval hikoya haqida ma'lumot beradigan bo'lsak.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvirlaydi. Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, qahramon tasviri, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalarni hikoya bilan tanishtirish uning sujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi. Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bag'ishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash kabilar asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va boralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish muhim o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish kerak. O'qilgan hikoya yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya sujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi. 2-sinf Ona tili o'qish savodxonligi" kitobining 1-qismida "Nobel olaman", "Shippak", "Sharikning tug'ilgan kuni", "Qish ro'moli", "Qora oltin", "Nonushtaga "5" baho" va boshqa qiziqarli hikoyalar berilgan. Ular mavzu jihatdan xilma-xil bo'lib, qahramonlarining xarakter-xususiyatlari bilan ham farq qiladi.

Ona tili o'qish savodxonligi" kitobining 1-qismidagi "Shippak" hikoyasini olaylik. Undagi Firdavs ismli bola uyquchiligi tufayli darslarga kech qolib borishi tasvirlangan. Malika esa o'z vaqtida uyg'ongani, nonushta ham qilib bo'lganligini buvisi aytib beradi. Tabiiyki, o'quvchilar orasida ham bunaqa o'quvchilar mavjud. Hikoyada Firdavsning yomon bola emasligi, ammo sal uyquchiligi aks ettirilgan. O'quvchilarga o'qib berilgach o'quvchilarga qaysi obraz salbiy qaysi biri ijobiy ekanligi so'raladi va shu tariqa hikoya tahlili boshlanadi. Hikoya tahlili adabiy tur sifatida o'ziga xos xususiyatlari va vazifasidan kelib chiqib ish ko'rishni taqozo etadi. Undagi har bir so'z, ibora, gap yozuvchining fikrini ifodalashga xizmat qiladi. Hikoya matni uning mazmunini yoki badiiy xususiyatlarini o'rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy, shartli yoki ijodiy o'qish, muammoli usullardan foydalanish uchun ham manba bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinflarda hikoya sujeti, qahramonlarini o'rganish bo'yicha turli tahlillar matn ustida ishlash asosida olib boriladi. Bunda o'quvchining ijodiy faolligi ortadi, ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi.

Hikoyani o'rganishda savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va hikoyani jonlantiradi, hikoya mazmunini yaxshi

tushunish, o'z fikrini bayon qilish ko'nikmasini egallash, mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi. Bu hikoyani asosan tarbiyaviy jihattadan o'quvchilarga juda katta tasir qiladi. Firdavsning onasi va buvisining "Uyg'on kech bo'di", - degan gaplariga parvo ham qilmasdan yotishi, ammo otasining shunchaki ovozi eshitishi bilan uyg'onib ketishi haqida fikrlash lozim. O'quvchilarga ota-onamiz va bobo va buvilarimizni aytgan gaplariga quloq solishlari kerakligi, darslarga o'z vaqtida kelishlari kerakligi o'quvchilarga tushuntiriladi. O'quvchilardan yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zaro savol-javob qilish lozim.

Masalan, ertalab kim nechida uyg'onadi va kimga birinchi yuz-qo'lini yuvib salom berada va boshqalar shu orqali o'quvchilar o'zlarini o'zaro tarbiyalaydilar.

Shundan so'ng hikoya so'ngida berilgan:

1. Firdavs qanday bola?

2. Malika Firdavsga kim bo'ladi?

3. Firdavsning oilasini qanday tasavvur qildingiz?

Sizningcha, bu xonadonda nechta odam yashaydi va ular kim?

4. Ovozning momaqaldiroqdek jaranglashi qanaqa bo'ladi?

5. Ona nima uchun choyni piyoladan piyolaga shopirdi? savollarga javob topishlari oson bo'ladi.

Bu hikoyani tanlashdan maqsad uyquchi Firdavs nazmida ba'zi bir ota-onasini gapiga quloq solmaydigan uyquchi o'quvchilar obrazini ochish va bunaqa o'quvchilarning aksi, ya'ni teskarisi bo'lgan Firdavisning ukasi Malika obrazi bilan esa ot-onasi va bobo-buvisini aytganlarini qilib, o'z vaqtida uyg'ongani uchun hamma ishlariga ulgurish mumkinligi izohlab o'tiladi. Har bir hikoyaning o'z hayotiyliigi mavjud va u turli xil davrlarda turlicha jonlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbek tilining imlo lug'ati", Toshkent-1995-yil, "O'qituvchi" nashriyoti.
2. N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, V.Qodirov, Z.Jo'raboyeva. "Ona tili", 5-sinf darsligi. Toshkent-2012-yil, "Ma'naviyat" nashriyoti.
3. N.Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, D.Nabiyeva. "Ona tili", 6-sinf darsligi. Toshkent-2013-yil, "Tasvir" nashriyoti.
4. "O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim". Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari, 1-modul, Toshkent-2013-yil.
5. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. - T.: O'qituvchi, 1980.66-bet
6. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
7. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
8. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
9. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
10. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
11. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
12. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
13. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
14. Amonov U. S., Safarova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.

15. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

16. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.

17. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.

18. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.

19. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.

20. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2020. –Т. 2. –No. 2.

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH – METODIK MUAMMO SIFATIDA

Qosimov Firdavs

BuxDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari mustaqil ta'limini tizimli tashkil etish, ularda mustaqil fikr yuritish, ijodiy qobiliyatlari, shaxs bo'lib kamol topishi hamda talabalar mustaqil ishi jarayonida o'qituvchining roli va ahamiyati, boshqaruv funksiyalari, axborot kommunikativ texnologiyalaridan, mobil texnologiyalardan foydalanib, talabalarning mustaqil ishlarining tashkil etilishini zamonaviy shakllari haqida aytib o'tilgan.

В данной статье системная организация самостоятельного обучения учащихся начальных классов, их самостоятельное мышление, творческие способности, личностное развитие, а также роль и значение учителя в процессе самостоятельной работы учащихся, функции управления, информации. современные формы организации самостоятельной работы студентов с использованием коммуникативных технологий и мобильных технологий.

In this article, the systematic organization of independent education of primary education students, their independent thinking, creative abilities, personal development, and the role and importance of the teacher in the process of independent work of students, management functions, information It was mentioned about modern forms of organization of students' independent work using communication technologies and mobile technologies.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, innovatsion texnologiyalar, masofaviy o'qitish, masofaviy ta'limni tashkil qilish usullari

Ключевые слова: Дистанционное обучение, инновационные технологии, методы организации дистанционного обучения

Keywords: Distance learning, innovative technologies, distance learning, methods of organizing distance learning, distance learning system

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan 3-bobini "Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish" deb nomlangan 1-§ da "Mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik yo'nalishlarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarni keng joriy etish masalalarida ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarining zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy faoliyatlarini, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Bugungi kunda kredit-modul tizimi asosida tehsil olayotgan talabalarning mustaqil bilim olishiga e'tiborning kuchaygani, ayniqsa, masofadan ta'lim olayotgan talabalarning mustaqil ish ko'lamini oshishi talabalarga mustaqil bilim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish ko'nikmalar shakllanishini, manbalar ustida izlanishlar olib borishni, bilimlarni kengaytirishni